

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 006.01

DOI: 10.5281/zenodo.15169981

РУССКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО КАЗАНИ НАЧАЛА XX ВЕКА

РАШИТОВ Данил Дамирович,

Система добровольной сертификации "ЮвелирПромЭксперт" (Казань, РФ);

Руководитель; e-mail: ascaniokazan@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается историко-культурная составляющая русского ювелирного дела Казани начала XX века. Цель статьи сделать разносторонний историко-культурный анализ русского ювелирного дела указанного периода. Задачами является выявить условия развития ювелирного дела, его взаимодействия с культурой ремесла, рассмотреть декоративное и технологические аспекты ювелирных изделий. Основным принципом построения статьи послужила методология истории повседневности, что дает объективные факты присущие периоду. Для решения поставленных задач необходимо провести типологию украшений, характерных для русских казанских ювелиров за изучаемый период, выявить технико-технологические особенности, описать декоративно-технические решения. В начале XX века Казань, как один из крупнейших культурных и экономических центров Российской империи, играла важную роль в развитии ювелирного искусства. Многонациональность региона, в котором сосуществовали русские, татары, чуваша, марийцы, евреи и представители других этнических групп, создала уникальную атмосферу для синтеза различных художественных традиций и ремесленных практик. Яркое разнообразие ювелирных изделий, производившихся в Казани, отражало как богатую историю местных культур, так и влияние западных стилей и технологий. В статье рассмотрено сочетание традиционных татарских орнаментов и русских ремесленных техник способствовали формированию особого казанского стиля в ювелирном деле. Мы проанализируем ключевых мастеров и художественные артели, их роль в повышении качества изделий и распространении новых технологий, а также влияние социально-экономических изменений, происходивших в регионе в преддверии революции. Способствуя не только художественному, но и экономическому развитию города, казанские ювелиры оставили наследие, которое продолжает привлекать интерес современных исследователей и коллекционеров.

Ключевые слова: ювелирные украшения, Казань, драгоценный металл, серебряники, ювелирное дело

Для цитирования: Рашитов Д.Д. Русское ювелирное дело Казани начала XX века. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. №1. С.74-80. DOI: 10.5281/zenodo.15169981.

Статья поступила в редакцию: 29.01.2025.

Статья принята к публикации: 14.03.2025.

RUSSIAN JEWELRY SCHOOL IN KAZAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Danil D. RASHITOV,

Voluntary Certification System "YuvelirPromExpert" (Kazan, Russia);

Director; e-mail: ascaniokazan@gmail.com

Abstract. The article examines the historical and cultural component of Russian jewelry in Kazan in the early 20th century. The purpose of the article is to make a comprehensive historical and cultural analysis of Russian jewelry of the period. The objectives are to identify the conditions for the development of jewelry, its interaction with culture, and to consider the decorative and symbolic meaning of jewelry. The main principle of constructing the article was the methodology of the history of everyday life, which provides objective facts inherent in the period. To solve the tasks, it is necessary to conduct a typology of jewelry typical of Russian Kazan jewelers during the period under study, identify technical and technological features, and describe decorative and technical solutions. In the early 20th century, Kazan, as one of the largest cultural and economic centers of the Russian Empire, played an important role in the development of jewelry art. The multinational nature of the region, where Russians, Tatars, Chuvashes, and other ethnic groups coexisted, created a unique atmosphere for the synthesis of various artistic traditions and craft practices. The vibrant diversity of jewelry produced in Kazan reflected both the rich history of local cultures and the influence of Western styles and technologies. The article examines the combination of traditional Tatar ornaments and Russian craft techniques that contributed to the formation of a special Kazan style in jewelry. We will analyze key craftsmen and art teams, their role in improving the quality of products and disseminating new technologies, as well as the impact of socio-economic changes that took place in the region on the eve of the revolution. Contributing not only to the artistic but also to the economic development of the city, Kazan jewelers left a legacy that continues to attract the interest of modern researchers and collectors.

Keywords: jewelry, Kazan, precious metal, silversmiths, jewelry making

For citation: Rashitov, D.D. (2025). Russian jewelry school in Kazan at the beginning of the 20th century. Service plus, 19(1), 74-80. DOI: 10.5281/zenodo.15169981. (In Russ.).

Submitted: 2025/01/29.

Accepted: 2025/03/14.

Объектом статьи является ювелирное дело Казани начала XX века. Предметом исследования является русское ювелирное дело Казани начала XX века в историко-культурном контексте. Целью статьи является реконструкция и описание историко-культурных процессов русского ювелирного дела Казани в начале XX века.

Проблематика и актуальность

Проблемность поднимаемой темы заключается в малоизученности русского ювелирного дела в Казани начала XX века. Большинство исследователей изучающие ювелирное дело Казани и Татарстана направлены на изучение татарского ювелирного дела, более того, большинство исследований сделаны в рамках искусствоведения. Стоит отметить выдающиеся имена в области исследования ювелирных изделий Татарстана: Н. Воробьев, П. Дульский, Ф. Валеев, Р. Мухамедова, С. Сулова и др. Авторы в своих исследованиях изучают не само ювелирное дело, его историю развития и культуру ремесла в целом, а продукт ювелирной деятельности – ювелирные украшения, их типологию. Отметим, что при изучении исследований в обширном пласте искусствоведческих работ, мы не нашли каких-либо четко сформулированных тезисов и описания о русских ювелирах Казани начала XX века. Данное положение придает теоретическую актуальность и новизну исследования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования материала статьи в качестве учебного материала по истории ювелирного дела России, лекциях, семинарах и других учебно-познавательных целях.

Литературный обзор

Однако стоит отметить работы, осветившие русских ювелиров изучаемого периода – косвенно связывая благодаря близким территориальным границам (территориальные рамки Казанской губернии) явилась статья Д. М. Чавушьян «Этнические истоки развития искусства скани в Рыбной Слободе» о рыбнослободских русских ювелирах, работавших в Лаишевском уезде Казанской губернии. В диссертации Е. Н. Менгден «История художественных ремёсел Татарстана (вторая половина XIX – начало XXI вв.)» также описаны русские ювелиры Рыбной слободы в

начале XX века. В исследовании К. А. Руденко «Изготовление русскими татарских украшений в конце XIX – начале XX века (по коллекции Е. А. Беговотова)» рассматривается поликультурные особенности синкретичности в регионе.

Методологической основой для написания статьи послужили следующие научные методы: компаративный, историко-культурный, художественно-технический, дескриптивный.

Результаты

С XV века «серебряниками» называли мастеров художественной обработки серебра. В Казанской губернии это русские ювелиры, работавшие для населения и церквей. После присоединения Казани к России туда переселялись иконописцы и мастера-серебряники для оформления икон и изготовления церковной утвари.

На начало XX века в Казани насчитывалось значительное количество серебряников: из общего числа ремесленников их доля составляла 1,4% [14]. Этот факт подчеркивает важность ювелирного промысла в культурной и экономической жизни региона.

В начале XX века в Казани действовал серебряный цех, который входил в состав Казанской Ремесленной управы. Данный цех вел именной список ремесленников, необходимый для списания акцизных сборов, а также фиксировал их финансовые обороты и численность заведений с 1860 по 1912 годы [9]. Надзор за ювелирной деятельностью осуществляло Казанское Окружное пробирное управление, которое проверяло и клеймило ювелирные изделия, обязательные для всех ювелиров, работающих с драгоценными металлами [3]. Основываясь на факт существования надзорных организаций в сфере оборота драгоценных металлов, можно уверенно утверждать, что казанское ювелирное дело было централизованным, массовым и актуальным явлением на начало XX века.

Значительное место в этой системе занимали серебряники, которые изготавливали оклады для икон. Существует мнение, что количество серебряных мастерских, занимающихся окладами, превышало число иконописных мастерских в 3

раза [2]. Изучив коллекцию В.Ю. Сорокина [5] и полевой материал, собранный в процессе научной и ювелирной практики автора, можно сделать вывод, что преобладающей декоративной техникой для серебряных окладов была гравировка, за которой следовала басма, тогда как чеканка встречалась реже. Позолота активно использовалась как на серебряных, так и на жестяных окладах. Расцвечивание горячими эмалями также присутствовало, но не являлось слишком распространенной техникой в Казани.

Согласно статистике [17], в 1895 году в Казани функционировало 21 торговая точка, где продавалась ювелирная продукция, а также изделия из драгоценных металлов и камней, с общим оборотом в 13 000 рублей в год. Торговцами в основном были русские, татары, евреи и немцы [17]. В начале XX века мастерские русских ювелиров размещались преимущественно в центре города на улицах Воскресенской (Кремлевская), Проломной (Баумана), Булаке и других близлежащих центральных улицах. Согласно «Книгам для записи торгово-промышленных заведений с золотыми и серебряными изделиями Казанского пробирного округа», в городе насчитывалось более 60 мастерских, где мастера-серебряники работали с наемными рабочими и учениками [13].

Ювелирные мастерские русских мастеров располагались в домах или при магазинах. В целом артели сохраняли элементы средневековых цехов, включавших мастера, подмастерья и учеников. Учеников в этом регионе часто называли «мальчиками», как это зафиксировано во многих архивных документах окружной пробирной палаты Казани за 1897 год. По нашему мнению, «мальчики» представляли собой неопытных юных людей, только начинающих свое обучение. Тем не менее, учениками могли быть люди любого возраста. Вспоминая свои ранние годы в мастерских, старые ювелиры Казани говорили, что до революции мастер и подмастерье давали ученикам только бытовые задачи и задания, например, уборка в цеху, поход за продуктами и прочее. Только по прошествии определенного времени, ученик снискав доверие и благосклонность старших, допускался к освоению азов профессии получая свои первые простые задания [13]. Подмастерьем называли

ученика мастера, который владел мастерством и зарабатывал на заказах, ученики же зачастую оплачивали свое обучение мастеру. Мастером был хозяин мастерской, который руководил обучением и производственным процессом. Данная информация подробно отражена в уставе ювелиров, часовщиков и граверов того времени [18].

В Казани учеником мастера мог стать любой желающий к обучению, перспективный, платежеспособный человек. В деревнях Казанской губернии мастерство передавалось преимущественно «по наследству» в кругу близких родственников, посторонние редко допускались в это круг. В мастерских, цехах и артелях существовало разделение труда, похожее на мануфактуру. Это разделение способствовало возникновению узких специализаций, таких как серебряники, золотых дел мастера, филигранщики, граверы, бриллианщики и другие. Например, одна мастерская могла заниматься полным циклом производства независимо от других, в то время как другие выполняли ограниченные виды операций, которые также делились внутри самой мастерской [13]. Существовало определенное разделение труда и иерархия в мастерстве, что создавало своего рода привилегированность [13].

Рассматривая казанское ювелирное дело начала XX века, можно заметить влияние исторических событий на стиль, технологические особенности и функции украшений. В этот период начинаются активные попытки возрождения «Русского стиля» [16]. На начало века пришла мощная волна ретроспективности, зародившаяся в конце XIX века, что привело к одному из течений стиля модерн – «неорусскому стилю». Неотразимым примером тому могут служить многочисленные работы мастерской И.П. Хлебникова, купца первой гильдии. В произведениях фирмы можно заметить исконно русские традиционные техники, такие как скань и перегородчатые горячие эмали. Сюжеты и орнаментальные композиции выполнялись в русском стиле, что усиливалось благодаря пестротелому колориту в используемых эмалях. Фирма Хлебниковых платила рисовальщикам от 6 до 10 тысяч рублей в год для создания уникальных предметов, выгодно отличающихся от изделий конкурентов [11].

В Казани мастерская А.Ф. Рукавишников создавала ювелирные изделия в исконно русской традиции, используя скань и горячие перегородчатые эмали. Казанские ювелиры начала XX века отличались высоким профессионализмом и владели современными технологиями благодаря связям с Москвой, Петербургом и Европой [11]. Драгоценные металлы и инструменты закупались в столичных городах. Инструменты были европейского и отечественного производства, некоторые мастера изготавливали их самостоятельно, создавая штихели, чеканы, сверла, оправки и оснастку.

Казанские ювелиры использовали горячую перегородчатую эмаль, золотили церковную утварь и широко применяли литье в "землю". К началу XX века они перешли к европейской модели работы, используя электричество, гальванические методы и новые приспособления, такие как бормашины и граверы.

Мастерские казанских русских ювелиров в основном занимались изготовлением украшений городского типа по европейским образцам, производством столового серебра, ремонтом ювелирных изделий и часов. Значительное количество заказов поступало от духовенства и церкви [1]. Некоторые мастерские работали по контракту с ювелирными магазинами, что требовало выполнения гарантийного ремонта и подгонки изделий под необходимый размер. Например, мастерская потомственного почетного гражданина С.И. Новосельского, расположенная в Александровском пассаже, изготавливала изделия для магазина П.И. Климова, который владел несколькими точками в этом же пассаже [6].

Наряду с ремонтом ювелирных изделий популярна была гравировка на памятных вещах (часах, портсигарах, кольцах и т. д.). Гравировка выполнялась резцами-штихелями, и владение штихелем всегда считалось признаком профессионализма ювелира. Гравировка требует высокой квалификации и знаний, включая заточку инструментов, искусство шрифта и рисунок. Ранее услуги граверов были дороги из-за их немногочисленности. В начале XX века появление бормашин с мотором упростило и удешевило процесс. Не-

смотря на развитие технологий, от граверов требовалось умение красиво писать и размещать текст. Этот тип гравировки стал популярным в сувенирной продукции и среди небогатых, в то время как на дорогих предметах продолжали использовать штихель. Известной была мастерская А.А. Провирнина, цехового из Петербурга, расположенная в Молочном переулке [5].

Среди казанских фабрикантов украшений выделялся Д.Л. Кучкин, купец второй гильдии. Он владел в Казани производством мелких металлических изделий из разных металлов. Благодаря популярности товаров, Кучкин открыл производство в Москве, сделав казанское предприятие филиалом. [19]. Из ассортимента наименований, выпускаемых в Казани фабрикой Д.Л. Кучкина, к исследованию представляют интерес украшения, такие как «конина» – украшение для сбруи лошадей, а также монетовидные жетоны. Женские украшения производства Кучкина представляли собой упрощенные варианты национальных изделий [12].

Фабрика Д.Л. Кучкина выпускала монетовидные жетоны «ornements des femmes» (украшения для женщин) с разнообразным оформлением (профили, орлы, орнаменты, подражания монетам). Жетоны предназначались для народов России, использовавших монеты в качестве украшений. Жетоны были доступны для менее обеспеченных слоев населения: 10 штук стоили 3 копейки. Для расшивки нагрудников татарам и другим народам Поволжья требовалось минимум 20 копеек на украшение, что указывает на разницу в ценах. Согласно статистике 1897 года, крестьянство составляло 77.5 % населения страны [15], что позволяет заключить, что продукция Д.Л. Кучкина была доступна для основного бедного слоя крестьянства и приносила ему стабильный доход.

Городские мастерские русских ювелиров и магазины использовали капиталистическую модель, аналогичную столичным и европейским. Купец П.И. Климов, владелец четырех ювелирных салонов в Александровском Пассаже, торговал ювелирными украшениями и часами, а также установил часы на куполе своего дома и в колокольню Петропавловского собора в 1880-1890 гг.

Торговый дом «М. Рамъ и Ко» на Воскресенской улице (дом Войлошников) и в Москве специализировался на продаже швейцарских часов, оптики, бытовых товаров, цепей и ювелирных украшений. При магазине работали часовая и гравировальная мастерские, а ювелирная мастерская принадлежала казанскому купцу А.Н. Чарушину [4], а ювелиром был А.Н. Павлов [7]. Ценным и интересным источником является личное письмо М. Рама, адресованное пробиреру казанского пробирного управления в 1897 году. В этом письме М. Рам интересуется, как довести до необходимой пробы 20-франковые монеты путем лигирования [8], для дальнейшего использования в изготовлении украшений.

Заключение

Рассмотрев историко-культурное развитие русских ювелиров в Казани начала XX века автор пришел к следующим выводам:

– *Технологическое развитие.* Ювелирное дело достигло высокого профессионализма в Казани начала XX века. Отмечено, что была сильная коммуникация в профессиональном направлении ювелирного сообщества, что сподвигало к обмену опытом. Наблюдается отказ от закрытости профессии, как следствие – гибкий подход к желающим обучиться и войти в профессию.

– *Влияние капитализма.* Произошла реорганизация труда ювелиров, создались артели и цеха, разделение труда, приход новых технологий.

– *Заимствование европейских тенденций.* Тенденции европейской моды прочно внедрились в стилистике украшений созданных русскими ювелирами в Казани начала XX века.

– *Технологические и качественные особенности.* Выявлено и определено, что было преобладание таких техники филигрань, чернь, литье и гравировка, а также их функциональное значение в зависимости от целей, которые ставились перед ювелирами.

Таким образом, основываясь на заключениях, удалось достичь поставленной цели статьи – создать реконструкцию и описание историко-культурных процессов русского ювелирного дела Казани в начале XX века.

Перспективами развития дальнейших исследований русского ювелирного дела Казани является дальнейшее изучение ювелирного дела Республики Татарстан в историко-культурном контексте. Представленное исследование только импульс к более углубленному изучению русского ювелирного дела в Казани начала XX века, что несомненно отразится в следующих исследованиях и публикациях автора.

Список источников

1. Бусева-Давыдова И. Л. Русская иконопись от Оружейной палаты до модерна: поиски сакрального образа. — М.: БуксМАрт, 2019. — С. 242
2. Валиуллин Т.Р. Иконный промысел в Казани: становление и развитие (вторая половина XIX – начало XXв.): дис. ... канд. ист. наук. – Казань, 2021. - С. 119 5 Музей казанской иконы.
3. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 73, 155, 297, 429.
4. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 297, л. 42 об. - 43; ф. 377, оп. 1, д. 213, л. 6; д. 219, л. 15 об.-16; д. 235, л. 19 об.-20.
5. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 297, л. 15 об. - 16; ф. 377, оп. 1, д. 235, л. 482 об. 483.
6. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 429, л. 1а об. - 1.
7. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 429, л. 21 об. - 22; л. 24 об. - 25.
8. ГА РТ, ф. 298, оп. 1, д. 497
9. ГА РТ ф. 377, оп. 1, д. 59, 74, 89, 115, 139, 143, 162, 166, 171, 174, 178, 182, 184, 213, 219, 235.
10. ГА РТ. Ф. 377, 298
11. Гольдберг Т, Мишуков Т., Платонова Н., Постникова-Лосева М. Русское золотое и серебряное дело XV-XX веков. – М., Наука, 1967. – С. 126
12. «Жетоны фабрики Кучкина Дмитрия Лазаревича Всегда интересная находка»[электронный ресурс]<https://www.youtube.com/watch?v=KubwplJQXc0&t=138s> (дата обращения 20.12.2019).
13. Интервью с Абдуллиным Раяном 2005 г.
14. Ключевская Е.П. Словарь казанских художников. Вторая половина XVI – начало XX века. Санкт-Петербург: Славия, 2009. С. 120
15. Перепись населения Российской империи 1897г.

16. Русский стиль, [Электронный ресурс] http://georgii56.ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/14782 (дата обращения 9.10.2020).
17. Торгово-промышленная Россия. – СПб., 1899. Ст. 2373.
18. Устав профессионального общества «Киевский союз ювелиров часовщиков и граверов», принятый на общем учредительном собрании рабочих в помещении Троицкого народного дома 25 июня 1906г., Киев-1906. С. 16
19. Щукина Е. С. Два века русской медали: Медальерное искусство в России 1700-1917гг. - М.2000г. С. 234

References

1. Buseva-Davydova, I. L. (2019). *Russkaya ikonopis' ot Oruzheynoy palaty do moderna: poiski sakral'nogo obraza [Russian icon painting from the Armory to Modernity: the Search for a sacred image]*. Moscow: BuksMArt. (In Russ.).
2. Valiullin, T.R. (2021). *Ikonnyj promysel v Kazani: stanovlenie i razvitie (vtoraja polovina XIX – nachalo XXv.) [Icon craft in Kazan: formation and development (second half of the 19th – early 20th centuries)]*: Candidate historical thesis. Kazan. (In Russ.).
3. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 298, op. 1, d. 297, l. 42 ob.-43; f. 377, op. 1, d. 213, l. 6; d. 219, l. 15 ob.-16; d. 235, l. 19 ob.-20. (In Russ.).
4. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 298, op. 1, d. 297, l. 15 ob.-16; f. 377, op. 1, d. 235, l. 482 ob.-483. (In Russ.).
5. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 298, op. 1, d. 73, 155, 297, 429. (In Russ.).
6. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 298, op. 1, d. 429, l. 21 ob.-22; l. 24 ob.-25. (In Russ.).
7. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 298, op. 1, d. 497. (In Russ.).
8. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 377, op. 1, d. 59, 74, 89, 115, 139, 143, 162, 166, 171, 174, 178, 182, 184, 213, 219, 235. (In Russ.).
9. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 377, op. 1, d. 59, 74, 174, 178, 182, 184, 213, 219, 235. (In Russ.).
10. *The State Archive of the Republic of Tatarstan*, f. 377, 298. (In Russ.).
11. Gol'dberg, T., Mishukov, T., Platonova, N., & Postnikova-Loseva, M. (1967). *Russkoe zolotoe i serebrjanoe delo XV-XX vekov [Russian gold and silver business XV-XX centuries]*. Moscow: Nauka [Science]. (In Russ.).
12. «Zhetony fabriki Kuchkina Dmitrija Lazarevicha Vsegda interesnaja nahodka» [«Tokens of Dmitry Kuchkin's Factory is always an Interesting Find»]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=KybwpJIQXc0&t=138s> (Accessed on December 20, 2019). (In Russ.).
13. *Interv'yu s Abdullinym Rajanom 2005 [Interview with Abdullin Rayan in 2005]*.
14. Klyuchevskaja, E.P. (2009). *Slovar' kazanskih hudozhnikov. Vtoraja polovina XVI – nachalo XX veka [Dictionary of Kazan Artists. Second half of the 16th – early 20th century]*. St. Petersburg: Slavija. (In Russ.).
15. *Perepis' naselenija Rossijskoj imperii 1897 [Population Census of the Russian Empire 1897]*. (In Russ.).
16. *Russkij stil' [Russian style]*. URL: http://georgii56.ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C/14782 (Accessed on October 9, 2020). (In Russ.).
17. *Torgovo-promyshlennaja Rossija [Commercial and Industrial Russia]*. (1899). St. Petersburg. (In Russ.).
18. *Ustav professional'nogo obshhestva «Kievskij soyuz yuvelirov chasovshhikov i graverov», prinjatj na obshhem uchreditel'nom sobranii rabochih v pomeshhenii Troickogo narodnogo doma 25 iyunja 1906g. [Charter of the professional society "Kiev Union of Jewelers, Watchmakers and Engravers", adopted at the general constituent meeting of workers in the premises of the Trinity People's House on June 25, 1906]*. (1906). Kiev. (In Russ.).
19. Shhukina, E. S. (2000). *Dva veka russoj medali: Medal'ernoje iskusstvo v Rossii 1700-1917gg. [Two Centuries of Russian Medals: Medal Art in Russia in 1700-1917]*. Moscow. (In Russ.).